

O‘QITUVCHI VA O‘QUVCHI O‘RTASIDAGI PEDAGOGIK ISHONCHNING TA’LIM SAMARADORLIGIGA TA’SIRI

Xayrullayeva Zarnigor Sarvarovna¹, Darmanbaeva Rano Darmanbaevna²

¹ISFT instituti tayanch doktoranti

²4-kurs boshlang’ich ta’lim yo’nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17690732>

Annotatsiya. Bu maqolada o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi ishonchning ta’lim jarayonidagi o‘rni va uning o‘qish natijalariga ta’siri yoritiladi. Tadqiqotlarda ko‘rsatilishicha, ishonch mavjud sinflarda o‘quvchilarning motivatsiyasi, faolligi va o‘zlashtirishi sezilarli darajada ortadi. Maqolada ishonchni shakllantiruvchi psixologik omillar, o‘qituvchining muloqot madaniyati va pedagogik qo‘llab-quvvatlash strategiyalarining ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, ishonch yetishmovchiligi yuzaga keltiradigan salbiy oqibatlar va ularni kamaytirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: ishonch, pedagogik ishonch, o‘qituvchi–o‘quvchi munosabatlari, psixologik muhit, motivatsiya, ta’lim samaradorligi, relational trust.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль доверия между учителем и учеником в образовательном процессе и его влияние на учебные результаты. Исследования показывают, что в классах с высоким уровнем доверия значительно повышаются мотивация, активность и успеваемость учащихся. В статье анализируются психологические факторы формирования доверия, культура педагогического общения и стратегии педагогической поддержки. Также рассматриваются негативные последствия недостатка доверия и предлагаются практические рекомендации по его укреплению в школьной среде.

Ключевые слова: доверие, педагогическое доверие, отношения учитель–ученик, психологический климат, мотивация, эффективность обучения, relational trust

Abstract. This article examines the role of trust between teachers and students in the educational process and its influence on academic outcomes. Research shows that in classrooms where trust is present, students’ motivation, engagement, and achievement significantly increase. The article analyzes the psychological factors that shape trust, the importance of teacher communication culture, and pedagogical support strategies. It also discusses the negative consequences of low trust and provides practical recommendations for improving trust in the school environment.

Keywords: trust, pedagogical trust, teacher–student relationship, psychological climate, motivation, educational effectiveness, relational trust.

Ishonch — bu barcha insonlarga taalluqli bo‘lgan, hozirgi kunda nafaqat jamoatchilik, balki ilmiy doiralarda ham keng muhokama qilinayotgan mavzudir. Ta’limdagi ijtimoiy munosabatlar — masalan, ijtimoiy tengsizlikning ortishi, etnik xilma-xillik yoki ta’lim orqali ijtimoiy mavqe saqlashga bo‘lgan yuqori e’tibor tufayli bosim ostida qolmoqda. Biroq, ishonch ta’lim muhitida ishtirok etayotgan tomonlar uchun ijobiy munosabatlarni shakllantirishga yordam beruvchi asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi. Shunday murakkab ijtimoiy hodisa sifatida,

ishonchning shartlari, ta'siri va oqibatlarini yanada chuqur tahlilni talab qiladi. Chunki u ko'p qatlamli (multi-layered) va ko'plab fan sohalarida o'rganiladigan tushunchadir.¹

O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi ishonch — bu faqat ijtimoiy hodisa emas, balki ta'lim sifatini belgilovchi asosiy omil ekanini ta'kidlaydi. Ishonch bo'lmasa, o'quvchi o'z fikrini erkin ifoda eta olmaydi, xatolardan qo'rqadi, bu esa bilim olish jarayonini to'xtatadi.

Platzning fikricha ishonchning ikki tomonlama tabiati ikki yo'nalishda shakllanadi:

- o'quvchi o'qituvchiga ishonadi (uning adolatiga, bilimiga, qo'llab-quvvatlashiga);
- o'qituvchi o'quvchiga ishonadi (uning salohiyatiga, javobgarligiga va samimiyatiga).

Bu ikki tomonlama ishonch psixologik xavfsizlik muhitini yaratadi.²[2]

Ishonch o'quvchilarning ijtimoiy va emotsional moslashuviga ta'sir qiladi Misol uchun, How children feel matters: teacher-student relationship as an indirect role between interpersonal trust and social adjustment tadqiqotida 709 nafar xitoylik boshlang'ich maktab o'quvchisi va 17 boshlang'ich sinf o'qituvchisi ishtirok etgan; natijada inter-personal trust (ya'ni odamlarga ishonch) va o'qituvchi-o'quvchi munosabati o'quvchilarning ijtimoiy moslashuviga (social adjustment) ijobiy ta'sir qiluvchi vosita ekanligi aniqlangan.³ Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ishonch darajasi past bo'lgan muhitda o'quvchilarning o'qishga qiziqishi, baholari va darslarda faol qatnashuvi zaiflashadi. Shu bilan birga, o'qituvchiga bo'lgan ishonch o'quvchilarning o'rganish jarayoniga o'rta darajada ta'sir qilishi aniqlangan.⁴

Shunday ekan, ishonch yo'qligi — o'quvchilarning bilim olish jarayonida faol ishtirok etmasligi ehtimolini oshiradi.

Vygotskiy ijtimoiy-konstruktivistik yondashuv asoschisi bo'lib, u ta'lim jarayonida ijtimoiy munosabatlar va muloqotning ahamiyatini ta'kidlagan. Masalan: «O'quvchilar bilimni o'zgaralar bilan (o'qituvchi, hamkasblar) interaktiv tarzda olishadi». U “Zone of Proximal Development” (ZPD) tushunchasini ilgari surgan — bu o'quvchining mustaqil qila olmaydigan, ammo boshqaruv bilan qila oladigan ishlar zonasidir.⁵

Carl Rogersning inson markazli pedagogik yondashuvi ta'lim jarayonida o'quvchining shaxsiy tajribasi, his-tuyg'ulari va o'zligini qabul qilish muhimligini ta'kidlaydi. Rogers ta'lim muhitida uch asosiy shartni belgilagan: samimiylik (genuineness), empatiya (empathic understanding) va shartsiz ijobiy munosabat (unconditional positive regard). Unga ko'ra, shartsiz ijobiy munosabat o'quvchida asosiy ishonchni shakllantiradi, ya'ni o'qituvchining o'quvchiga nisbatan asosiy ishonchi mavjudligi. Bunday yondashuvda o'qituvchi o'quvchini haqiqiy shaxs sifatida qabul qilsa va unga ishonch hosil qilsa, o'quvchida xavfsizlik hissi paydo bo'ladi, bu esa uning dars jarayonida faol va ijobiy ishtirok etishini rag'batlantiradi.⁶

Ijtimoiy ishonch - maktabdagi har bir ishtirokchi (o'qituvchi, o'quvchi, ota-ona, direktor) o'z rolini va majburiyatlarini tushunadi hamda boshqalardan ham shunga mos kutishlarga ega bo'ladi. Bu o'zaro bog'liqlik va mas'uliyat ishonchning shakllanishiga asos yaratadi. Agar

¹ Why a Special Issue on " Trust in Educational Settings?"

² Monika Platz (2021) tomonidan yozilgan “Trust Between Teacher and Student in Academic Education at School”

³ How children Feel Matters : Teacher - student Realitionship as an Indemet Role Interpersonal Trust and Social Adjustment.

⁴ Barbara Schneiderning “Trust in Schools: A Core Resource for School Reform” (2003)

⁵ Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press

⁶ https://coachingconnection.co.za/wp-content/uploads/2022/07/what-is-a-helping-relationship-carl-rogers.pdf?utm_source

direktor, o‘qituvchi va ota-onalar o‘zaro ochiq, hurmatli va halol munosabatda bo‘lishsa, maktabdagi xavfsizlik, barqarorlik va o‘quvchilarning muvaffaqiyati oshadi.

Ishonchni tashkil etuvchi 4 omil mavjud: (M. Platzning tadqiqotlaridan foydalanilgan holda)

1. Hurmat - har bir shaxsning fikriga e‘tibor berish va uni qadrlash. Hurmatsizlik mavjud joyda ijtimoiy muloqot barham topadi. Misol: Ridgeway maktabida ota-onalar va o‘qituvchilar o‘rtasidagi hurmatsizlik islohotni to‘xtatgan.

2. Shaxsiy e‘tibor: Odamlarga samimiy munosabatda bo‘lish, rasmiy vazifadan tashqarida g‘amxo‘rlik ko‘rsatish. Misol: Holiday maktabi direktori o‘qituvchi va ota-onalar bilan samimiy aloqasi tufayli ijobiy muhit yaratgan

3. Kasbiy salohiyat: O‘qituvchining kasbiy mahorati va mas‘uliyatini bajara olishi ishonchni mustahkamlaydi. Sust yoki beparvo o‘qituvchilar ishonchni yemiradi.

4. Halollik: So‘zida turish, axloqiy qadriyatlarga amal qilish. Misol: Ridgeway maktabi direktori o‘qituvchilarning muammolariga qat‘iy chora ko‘rmagani natijasida ishonch yo‘qolgan.

Ishonchning mavjudligi maktablarda samarali ish muhitini yaratadi. Bunday maktablarda kollektiv qarorlar qabul qilish jarayoni soddalashadi va tezlashadi. O‘qituvchilar yangiliklarni sinab ko‘rishda qo‘rqmaydilar, hamkorlik va jamoaviy ish samaradorligi oshadi. Shu bilan birga, ishonch yuqori bo‘lgan maktablarda o‘quvchilarning ta‘lim natijalari sezilarli darajada yaxshilanadi, bu esa umumiy ta‘lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Yuqorida keltirilgan tadqiqot natijasida o‘zaro ishonch yuqori bo‘lgan maktablarda besh yil davomida o‘quvchilarning o‘qish natijalari 8%ga, matematika bo‘yicha ko‘rsatkichlari esa 20% ga oshgan. Aksincha, ishonch darajasi past bo‘lgan maktablarda o‘quvchilarning yutuqlar pasaygan, yoki o‘zgarmagan. (4)

O‘zaro ishonchning ahamiyati muhim ekanligini asoslovchi ilmiy dalillar:

Bryk va Schneider (2002) tadqiqotlariga ko‘ra, o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi ishonch maktabdagi o‘quv natijalarini 8–20% gacha oshiradi. Shuningdek, Carl Rogers (1969) shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim nazariyasida ishonch va samimiy muhit o‘quvchining o‘zini namoyon etishi, erkin fikrlashi va ichki motivatsiyasining kuchayishini ta‘kidlaydi. Lev Vygotskiy (1934) “yaqin rivojlanish zonasi” (Zone of Proximal Development) tushunchasi orqali esa o‘quvchining rivojlanishi uchun ishonchli muloqot muhiti zarurligini asoslaydi — ya‘ni bola o‘z o‘qituvchisiga ishonsa, yuqori kognitiv darajaga erishishi mumkin.

Pedagogik ishonchning ta‘lim jarayonidagi ahamiyati yuksak bo‘lib, u bir nechta muhim vazifalarni bajaradi:

1. Pedagogik ishonchning mohiyatini aniqlash: Ishonchni faqat hissiy jihatdan emas, balki ijtimoiy-psixologik hodisa sifatida o‘rganish (Bryk & Schneider, 2003). O‘qituvchi va o‘quvchi orasidagi ishonch — ta‘lim samaradorligini belgilovchi asosiy psixologik resurs ekanini tahlil qilish.

2. Ishonchni shakllantiruvchi omillarni aniqlash: O‘qituvchining adolatli baholash, hurmat bilan muomala qilish, ochiq muloqot va empatiya ko‘rsatishi. O‘quvchining o‘z fikrini erkin ifoda etishi, o‘qituvchining so‘ziga ishonch bildirish darajasi.

3. O‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasida ijobiy psixologik muhitni yaratish yo‘llarini ishlab chiqish: O‘zaro tinglash, muloqot madaniyati, hamkorlikda o‘qish usullarini joriy etish. Qaror qabul qilish jarayonlariga o‘quvchilarni jalb etish orqali ishonchni mustahkamlash.

4. Ta‘lim jarayonida ishonch yetishmovchiligining oqibatlarini tahlil qilish: Ishonch past bo‘lgan sinflarda o‘quvchilarning motivatsiyasi pasayadi, xulq buzilishi holatlari ortadi, ijtimoiy ajralish kuchayadi (Schneider, 2003; Hoy & Tschannen-Moran, 1999).

5. Ishonchni rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish: Maktab muhitida “mutual trust” — o'zaro ishonch modeli asosida kommunikativ treninglar o'tkazish. O'qituvchilar uchun ishonch psixologiyasi bo'yicha malaka oshirish dasturlarini ishlab chiqish.

Natijalardan kelib chiqib, pedagogik ishonchni mustahkamlash maktabdagi o'quvchilarning o'zaro hamkorligi va ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda "O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi ichonsh" xavotir, stressni kamaytiradi. O'quvchilarning faolligini oshiradi, o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi, motivatsiyani kuchaytiradi, salbiy holatlarning 30% foizga kamaytiradi. O'quvchi o'qituvchiga ishonsa darslarni o'zlashtirishi oshadi o'qituvchining maslahatlariga amal qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Why a Special Issue on " Trust in Educational Settings?
2. Monika Platz (2021) tomonidan yozilgan “Trust Between Teacher and Student in Academic Education at School”
3. How children Feel Matters : Teacher - student Realitionship as an Indemetct Role Interpersonal Trust and Social Adjustment.
4. Barbara Schneiderning “Trust in Schools: A Core Resource for School Reform” (2003)
5. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press
6. https://coachingconnection.co.za/wpcontent/uploads/2022/07/what-is-a-helping-relationship-carl-rogers.pdf?utm_source